

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Норбоев Азизбек Акромжон угли

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВО ВЫСОКОПРОЧНОГО МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

